

Adatok a Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület Macrolepidoptera faunájához (Lepidoptera) Contribution to the Macrolepidoptera Fauna (Lepidoptera) of Kapszeg-tó Nature Reserve (South Hungary, Tolna county)

Kalotás Zsolt

Citation. Kalotás Zs. 2023: Contribution to the Macrolepidoptera Fauna (Lepidoptera) of Kapszeg-tó Nature Reserve (South Hungary, Tolna county). – *Lepidopterologica Hungarica* 19(1): 5–23.

Abstract. The author presents data of 387 Macrolepidoptera species, among them 10 protected, observed by light and bait traps and daylight sampling at 44 occasions around the Kapszeg-tó natural reserve between 2018 and 2022 (Hungary).

Keywords. Hungary, Kapszeg-tó Nature Reserve, faunistic, protected species, *Amphipyra cinnamomea*, *Diachrysia nadeja*, *Mythimna congrua*, *Athetis hospes*.

Author's address. Kalotás Zsolt, 7130 Tolna, Kinizsi u. 31., Hungary | E-mail: kalotas.zsolt@gmail.com

Summary. Between 2018 and 2022, the author attempted to survey the nocturnally active Macrolepidoptera occurring in the Kapszeg-tó Nature Reserve, which was once a tributary of the Danube, naturally separated from the river, but nowadays overgrown due to succession processes, by means of 44 night-time light surveys, occasional red-wine baiting, and field observation. No previous surveys of invertebrate species have been carried out in the protected area, so this is the first faunistic publication. As a result of the surveys, 387 mainly nocturnally active Macrolepidoptera species have been recorded, of which 10 species are legally protected in Hungary. Some butterfly species of special interest have also been found during the surveys. One of these is *Amphipyra cinnamomea*, which is the fifth record of this species in Hungary. Presumably due to the warming climate in Hungary, the occurrence of the Noctuidae *Diachrysia nadeja*, *Mythimna congrua* and *Athetis hospes*, which have only appeared and spread in recent years, was confirmed several times during the surveys. *Athetis hospes*, detected for the first time in Kapszeg-tó, is the third sighting of this species in Hungary. Based on the species of moths found in the protected area, the publication also suggests ways to increase habitat diversity, revitalise the lagoon and solve the problem of water supply.

Bevezetés

A patkó alakú Kapszeg-tó a Dél-Mezőföld és a Tolnai-Sárköz határán fekszik, de földrajzilag már a Sárközhöz tartozik. Tengerszint feletti magassága (89–92 méter). Ugyan az Ős-Duna medrének keletre tolódása miatt a terület már a Dunántúlon található, a felszínmorfológia jellemzők alapján a táj alföldi jellegű. (Ádám et al. 1967).

A 28/2006. (V. 22.) környezetvédelmi miniszteri rendelet, amely Tolna megyében, Mőzs és Szekszárd települések között a Sárköz északi részén elterülő Kapszeg-tó védettségét kihirdette, esélyt adott egy ősi vízjárta terület természeti értékeinek megőrzéséhez. A 156,2 ha nagyságú Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület megszületése már csak azért is nagy jelentőségű, mert napjainkra apró mozaikokká zsugorodtak azok a vizes élőhelyek, amelyek bizonyos mértékben még őrzik a vízszabályozások előtti állapotokat. A mai Kapszeg-tó egykor a mai Sárköz területén kalandozó Duna egyik mellékága volt, amely még a folyószabályozások előtti időben ter-

1. ábra. A lámpázó helyek (1–3 sárga foltok) a Kapszeg-tó Természetvédelmi Területen és földrajzi elhelyezkedése Magyarországon (részletek az „Anyag és módszerek” fejezetben)

Figure 1. Location of observations at Kapszeg-tó Nature Reserve and geographical location in Hungary (details in the chapter "Materials and methods")

mészetes úton fűződött le, és szakadt el a folyótól (Ádám, Marosi & Szilárd 1959). A későbbi Duna szabályozási munkák azonban még erre a morotvatóvá alakult egykori mellékágra is jelentős hatással voltak. A jobb parti ártér Bogyiszlótól délre a kalocsai érsekséghez tartozott, és az érsekség ellenállása miatt itt a XVIII. században elkezdett folyószabályozási munkák nem érinthették a Dunát kísérő ártéri erdőket, a ma már a Duna–Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegységeként ismert területet. Az ártéri erdők jó része így túlélte a tájatalakítási munkákat, de a Duna töltései ezen a szakaszon így is megépültek. 1891-ben Tolna keleti határában a Duna doromlási töltésének megépítésével átvágták a holtágakat és fokokat, amelyekből nagy vizek idején a Kapszeg-tó is vízutánpótlást kapott. Ezt követően megindult a töltésen kívül rekedt területrészek kiszáradása. A Kapszeg-tó az 1956-os nagy árvíz idején kapott utoljára természetes úton Duna vizet, amikor az áradó folyó áttörte a gátakat, és Tolna felől támadva elmosta a gátként is funkcionáló Sárbogárd – Bátaszék vasútvonal töltését, majd elárasztotta a területet. A nagy árvízi előntés után már csak kizárólag a mözsi belvív-öblözetben összefolyt csapadékvizekből kapott vízutánpótlást a Kapszeg-tó. Az évtizedek alatt a környező mezőgazdasági területekről befolyó, tápanyagokban gazdag csapadékvizek sajnos hathatósan hozzájárultak az egyébként is mocsarasodó morotvató szukcessziójához, így az egykori dunai mellékágban a szabad vízfelületek nagysága évről-évre rohamosan csökkent. Mivel a holdág medrében kialakult nádasokat rit-

kán, vagy egyáltalán nem aratták, a tó növényi eredetű szerves anyagai a víz alá süllyedve összegyűltek, elrohadtak, növelve az aljzatban felhalmozódó lágy iszapréteget. A jelenlegi védett területen a rendszerváltást követően hosszú évekig semmiféle emberi hasznosítást nem történt, a magára hagyott mocsárvilágban a természeti erők szabadon érvényesültek.

A Kapszeg-tó északi részén kialakult fűzlápon már a múlt század hetvenes éveiben állandó, közel 300 páros vegyes gémtelep alakult, amely bakcsóknak (*Nycticorax nycticorax*), kis kócsagoknak (*Egretta garzetta*), és néhány pár üstökögémnek (*Ardeola ralloides*) jelentett biztonságos költőhelyet. A Kapszeg-tó ebben az időszakban nem csak a Tolna megye egyik legértékesebb gémtelepét rejtette, de a helyenként néhány száz méter széles, és több kilométer hosszú nádas az énekesmadarak vonulásában is kiemelkedő szerepet töltött be (Kalotás, 2007). Már a múlt század 70-es éveiben is felmerült a terület védetté nyilvánításának gondolata, de a helyi érdekek megakadályozták a megyei védettség kimondását, az értékes természeti területek hálózatát megalapozó országos főhatóság, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal pedig akkortájt elsősorban a hazai nemzeti parkok védettségét előkészítő munkákkal volt elsősorban elfoglalva. A Kapszeg-tó még 1996-ban, a Duna–Dráva Nemzeti Park létesítésekor sem került a védett területek közé, annak ellenére, hogy a Duna–Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegységétől légvonalban csak néhány kilométer választja el, így akár a nemzeti park része is lehetett volna. Ezért nagy kár, mert ezt a morotvatavat nem csak a közös tájfejlődés, hanem az al-dunai területekre oly jellemző növény- és állatvilág azonosságai is összekapcsolják Gemencsel. Nem is beszélve arról, hogy a Kapszeg-tó a Dunántúl legjelentősebb természetes ökológiai folyosójának egyik fontos állomáshelyének is számít. Ez a vizes területek sorozatából álló, szinte összekapcsolódó ökológiai lánc a Dunától Komárom és Almásfüzitő magasságából indul, a halastavakon, a Tatai-Öreg-tavon, az oroslányi hőerőmű hűtő taván keresztül jut el a Móri-árokhoz, ahonnan a pleisztocén kori vetődések nyomán kialakult északnyugat-délkelet irányú völgyben létrejött vízfolyások mentén vezet tovább a vonuló vízimadarak útvonala. A Csíkvarszai-rét a Vértes lábánál, a Zámolyi- és a Pátkai-víztározó, a székesfehérvári halastavak, a Velencei-tó, a Dinnyési-Fertő, a felső-sárréti szikes tavak, a soponyi halastavak, a Káloz környéki rétek vizei, Sárkeresztúr és Sárszentágota híressé vált szikes-sós tavai, a sárhatvani- és a rétszilasi halastavak láncolata, majd a Sárvíz és a Sió által közre zárt vizes élőhelyek egyenesen a Kapszeg-tó irányába vezetnek az északi irányból érkező madártömegeket, hogy azok az itteni nádasokban megpihenjenek, zavartalanul táplálkozhassanak, majd folytathassák útjukat a Duna völgy irányába. Bár a védetté nyilvánítás 30 évet késett, ez alatt nem történtek olyan emberi tevékenységre visszavezethető változások, amelyek létében fenyegetnék ezt az értékes vízi világot. Illegális gyűjtogatás következtében ugyan egy alkalommal leégett a nádas jelentős része, és a tűz nyilvánvalóan nagy pusztítást okozhatott az állatvilágban, különösen a menekülésre képtelen fajok körében. A természetes folyamatoknak köszönhetően azonban az évek során ez regenerálódhatott. A tűz némi pozitív hatással is járt, mert az elégett szerves anyagok lassították a szukcessziós folyamatokat (Kalotás 2007). A védettséget követő években a láp belső területein a rekettyefűzeken kialakult több évtizedes gémtelep ismeretlen okok miatt felszámolódtott, de időközben a védett terület patkójának nyugati részén az avas nádasban újabb érdekes fajösszetételű gémtelep alakult ki, ahol kanalasgémek (*Platalea leucorodia*) nagy kócsagok (*Egretta alba*) és szürke gémek (*Ardea cinerea*) fészkeltek. Néhány év után azonban ez a gémtelep is megszűnt, aminek oka vélhetően a nyílt vízfelületek rohamos csökkenése, és ebből adódóan a táplálkozási lehetőségek szűkülése volt. A szukcessziós folyamatok hatására a védett terület gerinces faunája is átalakult. A nyílt vízhez erősen kötődő fajok egy része eltűnt – mint például a vidra (*Lutra lutra*) – vagy megfogyatkozott – például a mocsári teknős (*Emys orbicularis*). Ezzel párhuzamosan növekedett a védett területet vadkamraként igénybe vevő vadászható nagyvad fajok száma. Ehhez nyilván az is hozzájárult, hogy a védett területtől nyugatra található, egykor mozaikos, erdősávokkal, ligeterdőkkel tarkított, és változatos szántóföldi növénykultúrákkal hasznosított mezőgazdasági területeken felszámolták a természetes vegetációval bíró ligeteket, fasorokat, remizeket. A mozaikos mezőgazdasági táj gyakorlatilag kultúrsivataggá vált, amelyet ma már több száz hektáros monokultúras táblák foglalnak el. Ennek tükrében a Kapszeg-tónak, mint érintetlen természeti szigetnek a természetvédelmi jelentősége még jobban felértékelődött.

A Kapszeg-tó az M6-os (E73) autópálya, a 6-os számú főút és az M9-es gyorsforgalmi út közötti bezárt terület középpontjában található, ezen belül északnyugat - délkeleti irányból a

Sárbogárd – Bátaszék közötti vasútvonal töltése is kettészeli. (1. ábra). A védett terület határain kívül szántóföldi növénytermesztés folytatnak, őszi búzát, őszi káposztarepcét, kukoricát, napraforgót és szóját termelnek. A korábbi években a Mőzsi Mezőgazdasági Kft. még nagy területen termesztett burgonyát is, de mára ezt a szója váltotta fel. A mezőgazdasági táblákon a növénytermesztést intenzív módon folytatják, ami a jelentős peszticid- és műtrágya felhasználást, a nagy teljesítményű mezőgazdasági gépek használatát, valamint nagytáblás gazdálkodást jelenti. Ennek következtében a rovarvilág fajszegény, és a lepkefauna csupán néhány mezőgazdasági károsítóra korlátozódik. Ezekről a szántókról nem is várható, hogy a gyakori polifág fajokon kívül (*Helicoverpa armigera*, *Agrotis segetum*, *Agrotis exclamationis*) táplálékspecialista lepkefajok vándoroljanak be a védett területre. A M6-os autópálya menti rézsűk és a főközlekedési utakat kísérő erdősávok, valamint az árkok és ruderaliák vegetációja ugyan diverzebb élőhelyet jelenthet egyes rovarfajok számára, de vélhetően ezekben a mikrobiotópokban is csak a nagy tűrőképességű fajok képesek megtelepedni. A Kapszeg-tavat nyugati irányból a 6-os főút, illetve a régi 6-os főút Tolna felé vezető kisebb szakasza határolja, ezért azt gondolhatnánk, hogy a védett terület belső részei ebből az irányból könnyen megközelíthetők, de ez nem így van, mert a buja növényzet akadályozza tovább haladást. A patkó alakú védett területet belső részeibe nyugat felől lehet még leginkább bejutni, de a legérintetlenebb részek a kemény telek kivételével megközelíthetetlenek, a lápnak pedig nyáron még gyalogosan sem ajánlatos nekivágni, mert a vastag, híg iszap alatt ismeretlen mélységek rejtőzhetnek (Kalotás 2007).

Bár a terület 2006 óta országos védettséget élvez, a Kapszeg-tó élővilágának alapfelmérése ez idáig még nem történt meg. Légifotók alapján már elkészült a védett terület vegetációtérképe. A legjellemzőbb társulás az egykori Duna mellékág jelentős részét beborító nádas (*Phragmites communis*) szegélyeiben széleslevelű gyékénnyel (*Typha latifolia*). A morotvató északi részén rekettyés fűzláp (*Calamagrosti-Salicetum cinerea*) alakult ki. A területet északi csücskét átszelő Sárbogárd – Bátaszéki vasútvonal töltésétől északra állandó vízállás alatt álló zombékokkal tarkított mocsár, és nyaranként kiszáradó mocsárréti vegetáció található, amelyek időszakosan nedves gyepekben folytatódnak egészen a művelt szántókig. Ezeket a gyepeket már több évtizede nem legeltetik és nem is kaszálják, ezért a legtöbb helyen özönnövények, főleg aranyvessző-fajok (*Solidago gigantea*, *S. canadensis*) összefüggő állományai borítja (Kalotás 2007). A nádasokat spontán kialakult fászszerű vegetáció zárja, amelyben az őshonos fa- és cserjefajok fűzek (*Salix alba*, *Salix cinerea*), nyárok (*Populus* sp.), veresgyűrű som (*Cornus sanguinea*), kökény (*Prunus spinosa*), egybibés galagonya (*Crataegus monogyna*), fagyal (*Ligustrum vulgare*), fekete bodza (*Sambucus nigra*), a cserjékre felfutó erdei iszalag (*Clematis vitalba*) ugyanúgy megtalálható mint "varjak ültette" diófák (*Juglans regia*), mirabolánfák (*Prunus cerasifera*), néhány juhar (*Acer* sp.) és kőris (*Fraxinus* sp.). Sajnos terjedőben vannak az idegenhonos telepített fajok is, mint például a fehér akác (*Robinia pseudoacacia*), a keskenylevelű ezüstfa (*Elaeagnus angustifolia*) vagy a gyalogakác (*Amorpha fruticosa*). A területet fellelő átívelő elektromos távvezetékek alatt és a patkó alakú morotvató belső szegélyében fagyazdag magaskórós növénytársulásokat találunk, amelyekben azonban a vaddisznók túsárai nyomán egyre inkább az invazív aranyvessző-fajok dominálnak. A védett terület kb. fele állami tulajdonban van, ami jelentősen könnyítheti a természetvédelmi kezelést ellátó Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság dolgát, de hosszú távon az lehetne a megnyugtató, ha a jelenleg magántulajdonban lévő nádas is állami tulajdonba, és nemzeti parki kezelésbe kerülne. 2021-ben a magántulajdonban lévő részen lezúzták a nádas, azzal a céllal, hogy a jövőben fenntartható nádgazdálkodást folytassanak, de az összezúzott nádat a tómederben hagyták, növelve ezzel szerves anyag felhalmozódását. Előre jelezhető, hogy ha elmarad a vízutánpótlás, akkor ez az egykori holtág teljes kiszáradásához fog vezetni. A természetvédelmi kezelőnek a feladata, hogy ezt megakadályozza. A revitalizációhoz elsősorban a rendszeres vízutánpótlást kell biztosítani. A Kapszeg-tó északi határán öntözési céllal megépített csatorna és zsilip lehetővé tehetné a vízkormányzást a védett területre is, de egy új kb. 1,5 km hosszú csatorna megépítésével a Fekete-éri zsilipen keresztül a duzzasztott Sióból gravitációs úton is lehetne vizet juttatni a holtágba. Mindennek azonban csak akkor lenne igazán jó hatása, ha a mára szinte teljesen benádasodott Kapszeg-tavon mederkotrásokkal több nyílt vizű foltot hoznának létre. A mozaikosság növelné a szegélyhatásokat, ami a növény- és állatvilág faji sokféleségének a növekedését eredményezné. Nyílt vízfelületek kialakításával a védett terület állatvilága kedvezőbb helyzetbe kerül-

het, és a védetté nyilvánításának legfőbb indokául szolgáló madárvilág is visszatérhet. (Kalotás 2007).

Anyag és módszer

A Kapszeg-tó területén a múltban nem folyt a gerinctelen fajok felmérésére irányuló kutatás, így a jelenlegi közleményben közzétett adatok első alkalommal adnak képet egy nagy rovarcsoport, a nagylepkék (Macrolepidoptera) közül az éjszakai aktivitású fajok, illetve a rendszertanilag ide sorolt, de nappal aktív Noctuidae-fajok előfordulásáról, így publikáció a Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület lepkefaunáját illetően alapvetésnek tekinthető.

A felméréseket 2018-ban kezdtem és változó aktivitással 2022-ig folytattam. Összesen 44 éjszaka végeztem lámpázást. A kora tavaszi és a késő őszi időszakban csak néhány alkalommal jártam kint a területen, amelynek oka alapvetően az volt, hogy céloom nem a teljes éjszaka aktív lepkefauna felmérése volt, hanem elsősorban az itt előforduló védett lepkéfajok előfordulásának bizonyítása. Emiatt az öt év alatt összeállt végleges fajlistában a kora tavasszal és a késő ősszel repülő fajok számában nem is sikerült teljes képet kialakítani. A legtöbb felmérési adat a májustól szeptemberig keletkezett. Egy öt éves vizsgálat, és a területen kijelölt három mintavételi hely nem elegendő, hogy átfogó teljes képet adjon a Kapszeg-tó éjjel aktív Macrolepidoptera faunájáról, ezért a jövőben a felméréseket tovább fogom folytatni, és igyekszem a terület más, nehezebben megközelíthető pontjain is felmérni az éjjeli nagylepkéket, mert meggyőződésem, hogy még sok érdekes, ritka faj előfordulása várható. A felmérések módszerét elsősorban az éjszakai lámpázások jelentették. Egy 220x220 cm nagyságú, alumínium csőből készült keretre feszített fehér lepedő egyik oldalát egy 160 W-os kevertfényű (HMLI) izzóval, a másik oldalát pedig egy 20 W-os teljesítményű SYLVANIA típusú UV-A fénycsővel világítottam meg. A lámpázást napnyugtától addig folytattam, ameddig a lepkék rajzása ezt indokolta. A nyári időszakban leggyakrabban éjjel 1 óra körül fejeztem be a lámpázást, a rövidülő nappalok esetében 23 óráig tartott a felmérés. Ettől csak akkor tértem el, ha az időjárási tényezők (eső, szél) a további munkát ellehetetlenítették. A területen három helyen lámpáztam (1. sz. ábra). Az 1. számú felállási hely a Kapszeg-tó északnyugati sarkában, az öntözőcsatorna végén lévő vízáttemelő központhoz vezető út mentén, a védett terület határán volt. A lámpázásoknak több mint a 90 százalékát itt folytattam. A második lámpázási hely (2. sz.) a 63-as és a 6-os főutak kereszteződésénél található „Vörös kereszt” néven ismert autós-pihenőhelytől keletre, a régi 6-os útról gyalogosan is egyszerűen megközelíthető morotvatavat átszelő töltésen volt. A harmadik lámpázási hely (3. sz.) szintén a védett terület északi határához közel, a Sárbogárd–Bátaszék vasútvonal töltésétől nyugatra lévő mocsárréten volt. Az utóbbi két helyen a nehéz megközelíthetőség miatt csak 6 alkalommal tudtam lámpázni. Szeptember elejétől néhány alkalommal vörösboros csalival átített zsinórokat is kifeszítettem az 1. sz. felállási helyen, de a csalizások alkalmával sohasem tudtam elérni azt az eredmény sem fajszámában, sem pedig példányszámában, mint a lámpázások során. Ezt azzal magyaráztam, hogy a Kapszeg-tónál a levegő páratartalma mindig magasabb a környező területekénél, és napnyugtát követően a növényeken gyorsan megjelentek a harmatcseppek, amely a lepkék számára a csalitól elterelő hatású lehetett. A nappali aktivitású Macrolepidoptera csoportba tartozó lepkéket napközben a területet járva igyekeztem felmérni. A tudományos értelemben vett nappali lepkék ismertetésére ebben a publikációban nem térek ki. A fényre csak ritkán repülő *Saturnia pavoniella* meglétét fajspecifikus feromon segítségével mutattam ki. A megfigyelt lepkékről Canon 5D III és Canon 7D II típusú fényképezőgép vázakkal, Canon 3,5/180 L Macro USM, SIGMA 1:2,8 DG Macro HSM optikák használatával, valamint Canon MT-24 EX Macro Twin Lite vaku segítségével fotókat készítettem. A fotók elkészítését követően a lepkéket szabadon engedtem. Ettől csak egyetlen alkalommal tértem el. A vörösboros csalin megjelenő *Amphipyra cinnamomea* a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményébe került. A lefotózott lepkék képein a felmérést követő napokban elvégeztem a faji azonosítást. Azon fotók alapján, amelyeknél ezt nem tudtam megtenni, a lepkék határozásában nagy tapasztalattal rendelkező lepkészek segítségét (Gergely Péter, Ronkay László, Tóth Balázs) vettem igénybe. Az adatok alapján a fajlistát a jelenleg elfogadott hazai nevezéktant tartalmazó, Varga Zoltán által szerkesztett Magyarország nagylepkéi c. kötet 2. kiadásának rendszertani felosztása és nevezéktana alapján állítottam össze.

Eredmények és következtetések

A lámpázások, a csalizások és a megfigyelések eredményeit összegezve 387 fajt sikerült kimutatni a Kapszeg-tó Természetvédelmi Területről, amelyből 10 faj áll védelem alatt (1. melléklet – 1. annex). Ilyen a magas fajszámot a felmérések kezdetén semmiképpen sem jósoltam volna, figyelembe véve azt, hogy a Kapszeg-tó vegetációját zömében homogén növénycönózisok alkotják (*Phragmitetum communis* és *Calamagrosti-Salicetum cinerea*), és csak a szegélyek vegetációjában fedezhető fel igazán a faji sokféleség. Ennek ellenére is úgy gondolom, hogy amennyiben a felméréseket az öt év alatt szisztematikusan és egyenletes eloszlásban végzem, akkor a kora tavaszi és a késő őszi fajok száma növelhette volna fajlistán szereplő fajok számát. Hogy mégis ilyen magas fajszámot sikerült a 44 lámpázási éjszaka alapján elérni, annak a magyarázata a Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület szigetethatása lehet. A védett területet körülvevő, jelentős nagyságú mezőgazdasági táblák ugyanis nem teszik lehetővé a nagyobb távolság berepülésére is képes és a vándorlásra hajlamos fajok megtelepedését, így ezek a Kapszeg-tó emberi hatásoktól mentes, természetes állapotú vegetációjában találnak időszakos vagy végleges menedéket, táplálkozási lehetőséget. Ezzel magyarázható például a védett *Marumba quercus* megjelenése, pedig a faj tápnövényei, a *Quercus* fajok nem fordulnak elő a védett területen. Ugyanakkor a Szekszárdi-dombság tölgyeseiben, amelyek légvonalban csak 3–4 km távolságra vannak a Kapszeg-tótól, a tölgyfaszendernek stabil populációi élnek. Az is elképzelhető, hogy a mintegy 1 km-re lévő, a Sió-hídnál telepített néhány hektáros cseres-tölgyesben is jelen lehet a faj, bár ezt eddig még nem sikerült megerősíteni. Hasonló módon kerülhetett Kapszeg-tóhoz az ugyancsak védett *Shargacucullia gozmanyi* egy példánya is, mert a tápnövénye, a lila ökörfarkkóró (*Verbascum phoeniceum*) nem fordul elő az alapvetően vizes élőhelynek számító Kapszeg-tónál és annak közvetlen környékén. Viszont erős állománya van a légvonalban 7 km-re lévő a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzethez tartozó szedresi tarkasáfrányos fajgazdag löszyepén, ahol alaposan feltételezhető a Gozmány-csuklyásbagoly szaporodása is. A *Hyloicus pinastri* is csak kóborló fajként jelent meg, mert fenyő nem fordul elő a Kapszeg-tó 2 km-es környezetében. Legközelebb Tolna–Mözs kertjeiben ültetett fenyőkön, képzelhető el szaporodása.

A védett *Saturnia pyri* előkerülése ugyan váratlan volt, mert az elmúlt évtizedekben a faj országos, és a Tolna vármegyei populációi is drasztikusan megfogyatkoztak a gyümölcsfák rendszeres inszekticid kezelései következtében. Mégis elképzelhető, hogy helyben, a védett terület szegélyében szórványosan fellelhető "varjak ültette" permetezéstől mentes diófákon (*Juglans regia*) fejlődtek a faj hernyói. A nagy távolságok megtételére is vállalkozó vándorfajok, a védett *Acherontia atropos*, valamint az *Agrius convolvuli*, a *Hyles livornica*, és a *Sphinx ligustri* megjelenése a fajlistában is azt a feltételezést támasztja alá, hogy a Kapszeg-tónak, ennek a minden oldalról intenzív mezőgazdasági kultúrákkal határolt vizes élőhelynek kifejezett vonzó hatása van a nagy távolságok berepülésére képes lepkéfajokra. Feltűnő, hogy a hazánkban kimutatott éjjel (is) aktív 18 szenderfaj közül 16 faj megjelenik a kapszeg-tavi fajlistában, és volt egy olyan este (2021. 08. 04-én), amikor kilenc szenderfaj repül a lepedőre. Az elmúlt öt évben az ország számos helyén folytatott lámpázásaim során egyedül a Kapszeg-tó mellett tudtam kimutatni az *Acherontia atropos*-t. Ez megerősíti a hazai lepkészek tapasztalatait, miszerint ez a déli vándorfaj az elmúlt évtizedekben megritkult hazánkban. Ezt támasztja alá, az izeltlabuak.hu adatbázisa, amelyre évente 30-nál kevesebb biztos megfigyelési adat kerül fel, noha a múlt században a halálfejes lepke nem számított még ritkának Magyarországon. A megfigyelési adatok csökkenésének oka vélhetően a burgonyatáblák rendszeres inszekticid kezelése lehet. A védett *Phragmatiphila nexa* előkerülésére nem számítottam, mert a Dél-Mezőföldről és a Sárköz-ből eddig nem voltak adatai. A morotvató szegélyeit beárnyékoló fák alatt, ahol tápnövényei a haratkása-fajok (*Glyceria* sp.) is megtalálhatók, ma még alkalmas szaporodó hely számára, de a nyílt vízfelületek csökkenése, valamint a nádas előretörése nem kedvező a faj szempontjából. A lámpázási adatok fényében igazoltnak tekinthető, hogy a védett *Proserpinus proserpina*-nak is szaporodó állománya él a védett terület magaskórós társulásaiban. A törpeszender több évben és több alkalommal is megkerült 2019. és 2022. között, de minden alkalommal csak egy példány repült a lámpa fényére. Az észlelések időpontjai május-június hónapokra estek. A megfigyelési adatok az alábbi napokra vonatkoznak: 2019. 06. 20., 2020. 04. 30., 2020. 05. 09. és 2022. 05. 12. Váratlan volt a védett *Diachrysa nadeja* előkerülése is. Európában meglehetősen

ritka ez a Kelet-Ázsiában és Japánban is honos faj. Hazánkban Varga Zoltán mutatta ki első alkalommal 1977 augusztusában egy a barcsi Nagyberekből, a Darányhoz tartozó Kuti-örháznál Uherkovich által korábban gyűjtött lepkeanyagból (Varga 1981). A publikációt követően a Dráva mentéről (Felsőszentmárton, Sellye) és Fonyódligetről származó korábbi gyűjteményi példányok is előkerültek, majd a Duna alsó szakaszán (Kölked, Gemenc) is kimutatták (Uherkovich & Nógrádi 1992; Uherkovich 1993). Ezt követően még megkerült a Villányi-hegységből (diósvizlói Csikorgó-dűlő; kistótfalui Csicsó-hegy) is (Ábrahám & Uherkovich 2000). A Kapszeg-tónál első alkalommal 2019. 06. 02-án jött a fényre a szélessávú aranybagoly, majd 2019. 09. 05-én és 2020. 08. 27-én is berepült a lepedőre egy-egy példány. Meg kell jegyezni, hogy a Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület déli részén található sásláprét szegélyében lévő nedves magaskórós növénytársulásban 2020. 09. 07-én, majd 2020. 09. 11-én szintén sikerült belámpázni egy-egy példányt, sőt 2022. 09. 11-én napnyugtát kissé megelőzően még világosban megfigyeltem egy példányt ugyanott, amint az a mocsárszéli magaskórós szegélyében a piros árvacsalán (*Lamium purpureum*) virágján táplálkozott. A Dráva mentén, Lakócsa határában egy feltöltődött volt Dráva mellékágnál 2022. 06. 23-án végzett lámpázás során Gergely Péter és Laczik Dénes társaságában is sikerült 2 példányt megfigyelni. 2022. szeptember 4-én Tolna megyében még egy újabb helyen is előkerült a faj. A Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzethez tartozó szedresi Ős-Sárvíz területén szintén egy nedves magaskórós társulás szegélyében sikerült egy példányt belámpáznom. Ezek az adatok azt sugallják, hogy a *Diachrysia nadeja* az utóbbi években terjedőben van a Dél-Dunántúl Dunához és a Drávához közeli mocsaras élőhelyeken, és elsősorban a mocsárszéli magaskórósokban telepszik meg. Az újabb adatokból arra is következtetni lehet, hogy a szélessávú aranybagolynak hazánkban két nemzedéke fejlődik. Az első nemzedék május végén, júniusban, a második pedig augusztus végén, szeptemberben repül. Előre jelezhető, hogy az elkövetkezendő években újabb dél-dunántúli vizes élőhelyről is előkerül majd. A kapszeg-tavi adatgyűjtés legnagyobb meglepetése volt, amikor 2022. 09. 14-én egy szeles, csapadékos estén az 1. számú lámpázási hely közelében kirakott vörösborral átitatott csalizsinóron egy példány friss állapotú, védett *Amphipyra cinnamomea* jelent meg. Ezt a felejthetetlen élményt Győri Gabriella társaságában éltem át. A 2020-as év kivételesen jelentősnek számít ennek a ritka fajnak a szempontjából, mert ebben az évben jelent meg publikáció az *A. cinnamomea* eddigi hazai előfordulásairól (Tóth et al. 2022). A ritka fahéjbaglyot több mint 80 év után 2009-ben sikerült újra kimutatni Magyarország területéről, a gemenci Lidia-tónál Korompai Tamásnak. Három év múltán megfogták Dávodon (Sum Szabolcs), majd 2022 március 14-én megkerült az *A. cinnamomea* harmadik példánya is, ami Bikács határában, a Bikácsi-patakot kísérő ligeterdőben az UV lámpám fényére jött. Meglepő módon ugyanebben az év augusztusában egy melléképület belsejében nappalozó példány is előkerült Kalocsán. Ez az újabb kapszeg-tavi adat – amely ötödik a hazai megkerülések sorában – megerősítheti azt a feltételezést, hogy az *Amphipyra cinnamomea* ritka, de ma már állandó tagja a hazai lepkefaunának. Nagy valószínűséggel kora tavasszal az áttelelt példányok rakják le a petéket, a bábokból a lepkeké nyáron kelnek, feltehetőleg aestiválnak, majd augusztus végén, szeptember elején jönnek elő, és rövid ideig aktívak, táplálkoznak, majd áttelelnek. Ezt a hipotézist azonban még további célzott vizsgálatnak is meg kell majd erősítenie. A lámpázások eredményeiből kiemelésre méltó a délről észak felé terjedő faj a *Mythimna congrua* előkerülése is, amely a Varga Zoltán által szerkesztett faunajegyzékben (Varga 2012) még nem szerepel. Sum & Benedek (2020) összefoglaló publikációjában összegzi a *Mythimna congrua* korábbi előfordulásait és újabb hazai adatait (25 adat). Ebben a közleményben már szerepel 9 saját megfigyelésem a fajról, de sajnálatos módon kimaradt a Kapszeg-tónál első alkalommal észlelt adatom (2019. 06. 05.), amely a faj hazai biztos megfigyelései között a második helyet foglalja el. A Kapszeg-tónál egyébként ezen kívül még 9 alkalommal sikerült észlelnem a *Mythimna congrua*-t. A megfigyelések a következő napokon történtek: 2019. 09. 05., 2020. 06. 06., 2020. 09. 21., 2021. 06. 21., 2021. 08. 20., 2021. 08. 22., 2022. 05. 12., 2022. 05. 23. és 2022. 08. 01. 2019-ben és 2020-ban még csak egy-egy példányban jelentkezett meg a lámpámnál, de 2021-től nem volt ritka, hogy alkalmanként több példány is megjelent a lepedőn. A *Mythimna congrua* térhódítását jelzi, hogy nem csak a Kapszeg-tónál figyeltem meg az elmúlt években. 2021-ben és 2022-ben előkerült a Szekszárdi Sötét-völgyből, és a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet több részterületéről (Németkéri-Látó-hegy, Bikácsi-Ökör-hegy, Nagydorogi-Szenes-legelő, Szedresi-Ős-Sárvíz) is. Az izeltlabuak.hu

internetes adatbázis a cikk írásának idején (2020. december) már 49 előfordulási adatot jelez Magyarországról. Kijelenthető, hogy a *Mythimna congrua* az elmúlt öt évben a hazai lepkefauna állandó szaporodó tagjává vált, ami nagy valószínűséggel összefüggésben lehet a klímánk melegedésével. A másik, az utóbbi években Magyarország területén megjelent déli elterjedésű faj az *Athetis hospes* – javasolt magyar nevén mediterrán selymes-bagoly – sem szerepel még a Varga-féle faunajegyzékben (Varga 2012). Első bizonyított megkerüléséről Szeőke & Avar (2019) számolt be, akik a Vas megyei Oszkó 2018. 10. 06-i fénycsapda anyagában találtak egy nőstény példányt. Ezt követően több helyről is előkerült az *Athetis hospes*. Az izeltlabuak.hu internetes adatbázis szerint 2022-ig 21 előfordulása volt hazánkban, amelyből kettő a Duna-Tisza-közére, egy a Nyírség területére, a fennmaradók pedig a Dunántúlra estek. Nyilván ennél több alkalommal is észlelhetők, de ezek az adatok nem szerepelnek ebben az adatbázisban. A Kapszeg-tónál első alkalommal 2020. 05. 18.-án mutattam ki az *Athetis hospes*-t, amely a faj harmadik hazai előfordulásának bizonyult. Ezt követően még öt alkalommal került elő a Kapszeg-tónál. (A közeli Szekszárdi-dombsághoz tartozó Sötétvölgyi Természetvédelmi Területről 2020–2022. időszakából további 4 megfigyelési adatom van.) Az *Athetis hospes* megfigyelési adatainak gyarapodása a 2019–2022 közötti időszakban egyértelműen jelzi, hogy a mediterrán selymes-bagoly nagyon rövid idő alatt eljutott az ország legtöbb tájegységére, és ma már sok helyen szaporodó, stabil állományai vannak. Az izeltlabuak.hu internetes adatbázisban az észlelések nagy része a augusztus végéről, szeptemberből származik, de vannak nyári adatok is júniusból és július elejéről, ami azt a feltételezést erősíti, hogy az *Athetis hospes*-nek hazánkban is két generációja fejlődik. A legutóbbi évtizedekben az *Athetis hospes* és az *Mythimna congrua* az közelmúltban megjelent *Aedia leucomelas*-hoz és az *Acontia candefacta*-hoz hasonlóan váltak a hazai lepkefauna tagjaivá, így indokolt erről a két korábban meghonosodott lepkefaj kapszeg-tavi előfordulásairól is részletesebben beszámolni. Az *Acontia candefacta* Észak-Amerikában honos faj, amelyet 1967-1968-ban telepítettek be Ukrajnába, a Fekete-tenger keleti partvidékére az ürömlévelű parlagrafű (*Ambrosia artemisiifolia*) terjedésének megfékezésére. A betelepítés annyira sikeres volt, hogy a faj 30 év alatt hatalmas területeket népesített be, és nyugati terjeszkedése során elérte Magyarországot is. Hazánkban első alkalommal Mezőtúron észlelték 2012. 09. 17-én. (Szeőke 2012; Kelemen et al. 2014). A megjelenését követően az *Acontia candefacta* gyakorlatilag meghódította a Kárpát-medence síkvidéki területeit, amelyben jelentősen közrejátszott, hogy tápnövénye az allergén pollent termelő *Ambrosia artemisiifolia* ma már hazánk minden emberi tevékenységgel bolygatott területén tömeges és gyakorlatilag kiirthatatlan. A Kapszeg-tónál 2021. 06. 25-én volt az első észlelése, majd ezt követően minden évben jelentkezett, és még tíz alkalommal jött a lepedőre. Havi bontásban ez így alakult: júniusban és júliusban egy-egy alkalommal, augusztusban hét alkalommal, szeptemberben pedig két alkalommal észleltem. A legkésőbbi előkerülése 2020. 09. 21-én volt. Ezek az adatok azt igazolják, hogy az *Acontia candefacta*-nak itt is 2 generációja fejlődik, az első június végén, júliusban rajzik, a második pedig augusztus-szeptemberben. A hazánkban a korábban ritka vándorfajnak számító *Aedia leucomelas* az ezredfordulón tömegesen jelent meg a Villányi-hegységben (Ábrahám & Uherkovich 2000; Szabóky, Uherkovich & Ábrahám 2001) és hamarosan Magyarország valamennyi tájegységén kimutatták. A Kapszeg-tónál 2020. 06. 15-én észleltem első alkalommal, és ezt követően 14 további lámpázás során került elő. Az észlelések megoszlása a következő volt: május egy alkalom, június két alkalom, július három alkalom, augusztus hat alkalom és szeptember három alkalom. A legkésőbbi előkerülése a fajnak 2021. 09. 12-én volt. Az adatok azt igazolják, hogy az *Aedia leucomelas* bevándorlása májusban kezdődik, és egyetlen generációja augusztus-szeptemberben repül.

Bár az öt éves felmérés nem elegendő, hogy a Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület éjjel aktív lepkevilágáról teljes képet kapjunk, az mindenképpen megállapítható, hogy a védett terület nagyon gazdag, és természetvédelmi megközelítésből is kiemelten értékes lepkefaunával rendelkezik. Ez az egykori dunai mellékág nem csak a vizes élőhelyekhez kötődő fajoknak jelent menedéket, hanem vonzó szigethatása miatt a jól repülő, így nagy akciórádiusszal rendelkező és a vándorló fajok szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír. A jövőben a természetvédelmi kezelésért felelős Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak a természetes állapot fenntartását, és az ökológiai szempontokat szem előtt tartó élőhely-revitalizációt kell célként kitűznie. Nagyon fontos feladat az előregedő holtágban végbemenő szukcessziós folyamatokat meg-

állítás, a folyamatos vízutánpótlás biztosítása, illetve a benádasodott részeken mederkotrásokkal nyílt vízfelületeket kialakítása, amely nem csak az élőhelyi diverzitását növelhetné, hanem a biológiai sokféleség növekedését is eredményezhetné.

Köszönetnyilvánítás. E helyen is köszönetemet fejezem ki Gergely Péter barátomnak – akivel néhány alkalommal együtt is lámpáztunk a Kapszeg-tó 1. számú felállási helyén – hogy segítette a fotók alapján számomra nehezen határozható fajok azonosításában. Hálásan köszönöm Ronkay Lászlónak (Noctuoidea) és Tóth Balázsnak (Geometridae) a számomra nehezen határozható, és gyakran erősen kopott lepkék fotóinak faji beazonosítását, valamint azokat a határozásokhoz fűzött szakmai tanácsokat, amelyekből oly sokat tanultam. Segítségük nélkül a fajlista nyilvánvalóan szerényebb lett volna.

A Kapszeg-tó Természetvédelmi Területen 2018. és 2022. között kimutatott lepkefajok jegyzéke (védett faj*):

Lasiocampidae

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
Gastropacha populifolia (Esper, 1783)
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810)

Sphingidae

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)*
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)
Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758)
Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
Marumba quercus ([Denis & Schiffermüller], 1775)*
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)*
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Hyles gallii (Rottemburg, 1775)
Hyles livornica (Esper, 1779)

Saturniidae

Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763)*
Saturnia pyri ([Denis & Schiffermüller], 1775)*

Drepanidae

Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

Thyatiridae

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
Tethea or ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)

Notodontidae

- Cerura erminea* (Esper, 1783)
Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
Furcula bifida (Brahm, 1787)
Furcula furcula (Clerck, 1759)
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
Drymonia querna ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Gluphisia crenata (Esper, 1785)
Notodonta tritophus ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758)
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
Spatialia argentina ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
Clostera anachoreta ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
Clostera pigra (Hufnagel, 1766)

Geometridae

- Comibaena bajularia* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
Chlorissa cloraria (Hübner, 1813)
Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
Idaea rusticata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Idaea filicata (Hübner, 1799)
Idaea politaria (Hübner, 1799)
Idaea seriata (Schrank, 1802)
Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
Scopula caricaria (Reutti, 1853)
Scopula virgulata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847)
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
Timandra comae (Schmidt, 1931)
Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)

Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855)
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
Xanthorhoe spadicearia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
Xanthorhoe quadrifasciata (Clerck, 1759)
Catarhoe rubidata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
Epirrhoe alternata (Müller, 1764)
Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Horisme corticata (Treitschke, 1835)
Horisme tersata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
Philereme vetulata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
Epirrita dilutata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855)
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
Eupithecia haworthiata (Doubleday, 1856)
Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)
Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)
Eupithecia linariata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Eupithecia virgaureata (Doubleday, 1861)
Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)
Eupithecia centaureata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
Eupithecia assimilata (Doubleday, 1856)
Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
Ligdia adustata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Stegania cararia (Hübner, 1790)
Stegania dilectaria (Hübner, 1790)
Heliomata glarearia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Macaria notata (Linnaeus, 1758)
Macaria alternata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Tephrina arenacearia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Eilicrinia cordiaria (Hübner, 1790)
Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845)
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
Ennomos erosaria ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Selenia lunularia (Hübner, 1788)
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
Crocallis elinguaris (Linnaeus, 1758)
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
Colotois pennaria (Linnaeus, 1758)
Apocheima pilosaria ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Apocheima hispidaris ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
Biston strataria (Hufnagel, 1767)
Biston betularia (Linnaeus, 1758)
Agriopis bajaran ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Cleora cinctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Hypomecis roboraria ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
Ascotis selenaria ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Ectopis crepuscularia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
Lomographa temerata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767)
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)

Erebidae

Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Laspeyria flexula ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Herminia grisealis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
Eublemma purpurina ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Eublemma amoena (Hübner, 1821)
Colobochyla salicalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Sphrageidus similis (Fuessly, 1775)
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
Laelia coenosa (Hübner, 1808)
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
Arctornis l-nigrum (Müller, 1764)
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758)
Spilosoma urticae (Esper, 1789)
Hyphantria cunea (Drury, 1773)
Diaphora mendica (Clerck, 1759)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Arctia villica (Linnaeus, 1758)
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)*
Miltochrista miniata (Forster, 1771)
Thumatha senex (Hübner, 1808)
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, [1847])
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Eilema lurideola (Zincken, 1817)
Eilema caniola (Hübner, 1808)
Eilema complana (Linnaeus, 1758)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
Setina roscida ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Amata phegea (Linnaeus, 1758)
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767)
Lygephila cracca ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
Prodotis stolidia (Favbricius, 1775)
Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
Catocala electa (Vieweg, 1790)
Catocala elocata (Esper, 1787)
Catocala puerpera (Giorna, 1791)
Catocala promissa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Meganola albula ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Nola aerugula (Hübner, 1793)
Nola chlamitulalis (Hübner, 1813)
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)
Earias clorana (Linnaeus, 1761)
Earias vernana (Fabricius, 1787)
Nycteola siculana (Fuchs, 1899)
Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)

Noctuidae

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
Diachrysia chrysis (Linnaeus, 1758)
Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
Diachrysia nadeja (Oberthür, 1880)*
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)
Deltote uncula (Clerck, 1759)
Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
Acontia candefacta (Hübner, 1831)
Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
Aedia funesta (Esper, 1786)
Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758)
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
Craniophora ligustri ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
Acronicta cuspis (Hübner, 1813)

Acronicta tridens ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Shargacucullia lychnitis (Rambur, 1833)
Shargacucullia gozmanyi (Ronkay & Ronkay, 1994)*
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
Amphipyra cinnamomea (Goeze, 1781)*
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
Amphipyra berbera (Fletcher, 1968)
Amphipyra tragopogonis (Clerck, 1759)
Amphipyra livida ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Valeria oleagina ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Lamprosticta culta ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
Ascometia caliginosa (Hübner, 1813)
Eucarta amethystina (Hübner, 1803)
Eucarta virgo (Treitschke, 1835)
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Heliothis adaucta (Butler, 1978)
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803)
Cryphia algae (Fabricius, 1775)
Bryophila raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Pseudeustrotia candidula ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)
Athetis furvula (Hübner, 1808)
Athetis lepigone (Möschler, 1860)
Athetis hospes (Freyer, [1831])
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
Actinotia radiosa (Esper, 1804)
Chloantha hyperici ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
Gortyna flavago ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Hydraecia micacea (Esper, 1789)
Luperina testacea ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)

Sedina buettneri (Hübner, 1803)
Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808)*
Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
Archanara neurica (Hübner, 1808)
Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
Photodes morrisii (Dale, 1837)
Globia sprganii (Esper, 1790)
Apamea lithoxylea ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
Mesapamea secaella (Lemm, 1983)
Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
Oligia latruncula ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
Ipimorpha subtusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
Atethmia centrago (Haworth, 1809)
Tiliacea aurago ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Tiliacea sulphurago ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
Conistra rubiginea ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Conistra erythrocephala ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Agrochola nitida ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
Agrochola lota (Clerck, 1759)
Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
Xanthia togata (Esper, 1788)
Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766)
Cirrhia ocellaris (Borkhausen, 1792)
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
Apterogenum ypsilon ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Aporophyla lutulenta ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
Mythimna pudorina ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Mythimna congrua (Hübner, 1817)
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
Mythimna impura (Hübner, 1808)
Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
Senta flammea (Curtis, 1828)
Hadula trifolii (Hufnagel, 1766)
Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
Conisania luteago ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)

Melanchnra persicariae (Linnaeus, 1761)
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
Hecatera dysodea ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Hadena capsincola ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Hadena perplexa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Hadena silenes (Hübner, 1822)
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
Orthosia cruda ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
Anorthoa munda ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
Tholera cespitis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Tholera decimalis (Poda, 1761)
Agrotis bigramma (Esper, 1790)
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
Axylia putris (Linnaeus, 1761)
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
Noctua interposita (Hübner, 1790)
Noctua interjecta (Hübner, 1803)
Noctua comes (Hübner, 1813)
Noctua janthina ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Metagnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)

2–7. ábra – Figs 2–7.

2. *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758), 2021.08.04.
3. *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772), 2020. 06. 20.
4. *Hyles livornica* (Esper, [1780]), 2020.05.18.
5. *Diachrysia nadeja* (Oberthür, 1880), 2019. 06.02.
6. *Shargacucullia gozmanyi* (Ronkay & Ronkay, 1994), 2020. 05.09.
7. *Amphipyra cinnamomea* (Goeze, 1781), 2022.09.14.

Megjegyzés: a méretarányok eltérőek.

Note: the scales are different.

A szerző eredeti fotói.

Original photos by the author.

8–10. ábra – Figs 8–10.

8. *Phragmatiphila nexa* (Hübner, 1808),
2021. 08.20.

9. *Mythimna congrua* (Hübner, 1817),
2022.05.13.

10. *Athetis hospes* (Freyer, 1831),
2020.05.18.

Megjegyzés: a méretarányok eltérőek.

Note: the scales are different.

A szerző eredeti fotói.

Original photos by the author.

11. ábra. Jellemző élőhelyek a Kapszeg-tó Természetvédelmi Területen
(vegetációs időszak fent, tél lent)
Figure 11. Typical habitats in the study area (growing season above, winter below)

Irodalom – References

- Ábrahám L. & Uherkovich Á. 2000: A nagylepke (Lepidoptera) fauna kutatásának eddigi eredményei a Villányi-hegységben. – Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat, 10: 309–339.
- Ádám L., Jakucs P., Lászlóffy W., Loksa I., Lovász Gy., Margittai L., Marosi S., Pécsi M., Péczely Gy., Radó D., Rónai A., Simon T., Somogyi S., Stefanovits P., Szabó S., Szesztay K., Szilárd J., Szűcs L. & Zólyomi B. 1967: A dunai Alföld. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 358 p.
- Ádám L., Marosi S. & Szilárd J. 1959: A Mezőföld természeti földrajza. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 514 p.
- Kalotás Zs. 2007: A mözsi Kapszeg-tó. – Természet Világa, 148(4): 168–171.
- Kelemen I., Lévai Sz., Majláth G. & Majláth I. 2014: Nagylepkefaunisztikai kutatások Kisújszálláson és környékén III. – e-Acta Naturalia Pannonica 7: 33–76.
- Sum Sz. & Benedek B. 2020: A *Mythimna congrua* (Hübner, 1817) (Lepidoptera: Noctuidae) története és előfordulása Magyarországon. – Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis 37: 137–152.
- Szabóky Cs., Uherkovich Á. & Ábrahám L. 2001: Az *Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758) előfordulása Magyarországon (Lepidoptera: Noctuidae). – Folia Entomologica Hungarica 62: 396–398.
- Szeőke K. 2012: Parlagfűfogyasztó bagolylepke: *Acontia (Trachidia) candefacta* (Hübner, [1831]). – Növényvédelem 48(11): 519–521.
- Szeőke K. & Avar K. 2019: *Athetis hospes* (Freyer, 1831) Nyugat-Magyarországon (Lepidoptera: Noctuidae). – Natura Somogyiensis 33: 21–24.
- Tóth B., Sum Sz., Korompai T., Katona G., Kalotás Zs. & Gergely P. 2022: Az *Amphipyra cinnamomea* (Goeze, 1781) a Kárpát-medencében (Lepidoptera: Noctuidae). – Annales Musei Historico-Naturalis Hungarici 114: 147–170.
- Uherkovich Á. & Nógrádi S. 1992: A Béda-Karapanca Tájvédelmi Körzet nagylepke faunája (Lepidoptera). – Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 6: 165–177.
- Uherkovich Á. 1993: Kvantitatív vizsgálatok a Gemenci Tájvédelmi Körzet nagylepke (Lepidoptera) faunáján. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 37: 33–43.
- Varga Z. 1981: *Diachrysis nadeja* Obth. 1980 – new species of Hungarian fauna (Lep.: Noctuidae). – Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 2: 127–131.
- Varga Z. (szerk.) 2012: Magyarország nagylepkei – Macrolepidoptera of Hungary. – Heterocera Press, Budapest, 256 p.